

BALIQCILIK XO‘JALIKLARIDA AYLANMA KAPITALNI BOSHQARISH, UNING XUSUSIYATLARI VA AXBOROT TA‘MINOTI

Fayziyev Oybek Raximovich

Alfraganus University, Iqtisodiyot fakulteti, “Moliya” kafedrasida dotsenti, i.f.f.d. (PhD), Toshkent kimyo xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi

ORCID: 0000-0002-4001-1885

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411519>

Annotatsiya. Maqolada baliqchilik xo‘jaliklarida aylanma kapitalni boshqarishning o‘ziga xos xususiyatlari va uning samaradorligini oshirishga qaratilgan yondashuvlar tahlil qilingan. “TCT Fish Cluster” misolida aylanma aktivlar tarkibi va tuzilmasi tahlil qilinib, ishlab chiqarish va muomala sohalaridagi o‘zgarishlar iqtisodiy samaradorlikka ta’siri aniqlangan. Shuningdek, raqamli axborot ta‘minoti tizimi asosida aylanma kapitalni boshqarishni takomillashtirish bo‘yicha amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: aylanma kapital, baliqchilik xo‘jaligi, likvidlik, debitor qarzdorlik, raqamli axborot tizimi, samaradorlik.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности управления оборотным капиталом в рыболовческих хозяйствах и подходы к повышению его эффективности. На примере предприятия «TCT Fish Cluster» проведён анализ состава и структуры оборотных активов, определено влияние изменений в производственной и оборотной сферах на экономическую результативность. Разработаны практические рекомендации по совершенствованию управления оборотным капиталом на основе цифровых информационных систем.

Ключевые слова: оборотный капитал, рыболовческое хозяйство, ликвидность, дебиторская задолженность, цифровая информационная система, эффективность.

Abstract. The article analyzes the specific features of working capital management in fishery enterprises and approaches to improving its efficiency. Based on the case of “TCT Fish Cluster,” the composition and structure of current assets were examined, and the impact of changes in production and circulation sectors on economic performance was identified. Practical recommendations are developed to improve working capital management through digital information systems.

Keywords: working capital, fishery enterprise, liquidity, accounts receivable, digital information system, efficiency.

Bugungi kunda qishloq xo‘jaligi sohasi iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi ko‘p jihatdan tarmoqlararo munosabatlarni samarali tashkil etish va resurslar aylanmasini to‘g‘ri boshqarishga bog‘liq. Ayniqsa, baliqchilik xo‘jaliklarida aylanma kapitalni samarali boshqarish ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini ta‘minlash, xarajatlarni optimallashtirish va rentabellikni oshirishning muhim omili hisoblanadi. Shu sababli, aylanma kapital harakati, uning tarkibi va boshqaruv mexanizmlarini chuqur tahlil qilish baliqchilik sohasi moliyaviy barqarorligini ta‘minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Ma'lumki, aylanma kapital — bu ishlab chiqarish jarayonida doimiy harakatda bo'ladigan va har bir ishlab chiqarish siklida to'liq aylanib, o'z qiymatini yaratilgan mahsulotga to'liq o'tkazadigan resurslar majmuasidir. Baliqchilik xo'jaliklarida aylanma kapitalning asosiy qismlarini biologik aktivlar (baliq tuxumi, yosh nasllar, ozuqa), sug'orish va ozuqa moddalarining zaxirasi, yoqilg'i, energiya va ayrim hollarda tayyor mahsulot tashkil etadi. Shu bilan birga, bu tarmoqda aylanma kapitalning aylanish sikli uzoq va mavsumiy omillarga juda bog'liq bo'lgani sababli, uni boshqarishda maxsus yondashuvlar talab etiladi.

Boshqa qishloq xo'jaligi sohasiga nisbatan, baliqchilikda aylanma kapitalni shakllantirish va aylanish jarayoni tabiiy-biologik omillar ta'sirida kechadi. Masalan, suv harorati, kislorod miqdori va ozuqa sifatining o'zgarishi baliq yetishtirish hajmiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham aylanma kapitalni boshqarishda ekologik va texnologik barqarorlikka e'tibor qaratish hisoblanadi. Bu omillar aylanma mablag'lar aylanish tezligi, ishlab chiqarish xarajatlari va foyda ko'rsatkichlarining barqarorligini belgilaydi.

Baliqchilik xo'jaliklarida aylanma kapitalning samaradorligi ko'p jihatdan axborot ta'minoti tizimining takomillashganlik darajasiga ham bog'liqdir. Zero, aylanma kapital haqidagi aniq va tezkor ma'lumotlar ishlab chiqarish jarayonida qaror qabul qilish sifatini oshiradi. Masalan, ozuqa sarfi, suv sifati, energiya iste'moli yoki biomassa o'sish ko'rsatkichlari haqidagi real vaqt ma'lumotlar aylanma mablag'larning harakatini prognoz qilish imkonini beradi. Shu bois, axborot ta'minoti tizimi baliqchilikdagi moliyaviy boshqaruvning asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi.

Bugungi kunda ko'pgina baliqchilik xo'jaliklari hali ham an'anaviy hisobot va nazorat usullariga tayanadi. Bu esa ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish jarayonini sekinlashtiradi, natijada aylanma kapital harakatini optimal boshqarish imkoni cheklanadi. Shu nuqtayi nazardan, raqamli axborot tizimlarini (masalan, 1S, ERP, “Smart Aqua Management” kabi) joriy etish orqali moliyaviy ma'lumotlarni avtomatlashtirish tarmoq samaradorligini sezilarli oshiradi. Bu tizimlar orqali mahsulot hajmi, xarajatlar, ozuqa sarfi va ishchi kuchidan foydalanish bo'yicha kompleks tahlilni amalga oshirish mumkin bo'ladi.

Aylanma kapitalni boshqarishning yana bir muhim jihati — uning aylanish tezligini oshirish bo'lib hisoblanadi. Chunki aylanish davri qanchalik qisqa bo'lsa, xo'jalik shunchalik ko'p ishlab chiqarish siklini amalga oshirishi va shunga mos ravishda yuqori foyda olishi mumkin. Buning uchun, *birinchidan*, zaxiralar hajmini optimal darajada saqlash; *ikkinchidan*, debitor qarzlarning qisqarishini ta'minlash; *uchinchidan*, pul oqimini rejalashtirish va nazorat qilish tizimini takomillashtirish talab etiladi. Masalan, aylanma mablag'larning 20–25 foizi ozuqa mahsulotlariga yo'naltirilayotgan xo'jaliklarda ozuqa samaradorligi ko'rsatkichlarini tahlil qilish orqali aylanish tezligini 10–12 foizga oshirish mumkin.

Bundan tashqari, aylanma kapital boshqaruvida ma'lum bir xavflar ham mavjud bo'lib, ularning asosiy qismi suv resurslari taqchilligi, energiya narxlarining o'sishi va bozordagi noaniqliklar bilan bog'liq. Shu sababli, baliqchilik xo'jaliklarida xavflarni boshqarish strategiyalarini joriy etish, jumladan, sug'urta mexanizmlari va xavflarni taqsimlash modellarini amaliyotga tatbiq etish muhim hisoblanadi. Bu choralar aylanma mablag'larning yo'qotilish xavfini kamaytiradi va moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi.

Axborot ta'minoti tizimi nuqtayi nazaridan esa, baliqchilik sohasidagi ma'lumotlar oqimini muvofiqlashtirish iqtisodiy tahlil sifati va qaror qabul qilish samaradorligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va vizualizatsiya qilishda zamonaviy axborot platformalaridan foydalanish zarur. Bu nafaqat aylanma kapitalning

harakatini monitoring qilish, balki ishlab chiqarish samaradorligini prognoz qilish imkonini ham beradi.

Baliqchilik xo‘jaliklarida aylanma kapitalni samarali boshqarish tizimi ishlab chiqarish jarayonlarining barqarorligi, rentabellik darajasi hamda iqtisodiy o‘sinh sur‘atlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, aylanma aktivlar tarkibi va tuzilmasini muntazam tahlil qilib borish, ularning tuzilmasidagi o‘zgarishlar orqali korxonalar moliyaviy holatini baholash imkonini beradi. Shu nuqtayi nazardan, tadqiqot obyekti hisoblangan Toshkent viloyatidagi “TCT Fish Cluster” baliqchilik xo‘jaligi misolida aylanma aktivlar tarkibidagi o‘zgarishlar tahlili aylanma kapitalni boshqarishning samaradorlik darajasini aniqlashga yordam beradi. Bu ma‘lumotlar raqamli axborot ta‘minoti tizimi orqali to‘plangan bo‘lib, ular asosida ishlab chiqarish va muomala sohalaridagi resurslar taqsimotining dinamikasi ochib beriladi. Quyidagi 1-jadvalda 2021–2025-yillar davomida “TCT Fish Cluster” korxonasining aylanma aktivlar tarkibi va tuzilmasidagi o‘zgarishlar aks ettirilgan.

1-jadval

“TCT Fish cluster”da aylanma aktivlarining tarkibi va tuzilmasining tahlili¹

Aktivlar	1.01.2021-y.		1.01.2023-y.		1.01.2025-y.		oʻzg. 1.01.2024-y. 1.01.2021-y.gacha n-n.	
	ming soʻm	%	ming soʻm	%	ming soʻm	%	ming soʻm	%
I. Ishlab chiqarish sohasida:								
Ishlab chiqarish zaxiralari	5110577,6	11,34	1535265,11	2,35	1115118,65	1,37	-3995458,95	-78,18
Tugallanmagan ishlab chiqarish	25372744,3	56,32	46434157,28	71,10	61737525,16	75,88	36364780,86	143,32
Kelgusi davr xarajatlari		0,00	156379	0,24	55667,85	0,07	55667,85	
Jami:	30483321,9	67,66	48125801,39	73,69	62908311,7	77,32	32424989,76	106,37
II. Muomala sohasida:								
Tayyor mahsulotlar	699558,2	1,55	908736,24	1,39	212867,83	0,26	-486690,37	
Tovarlar		0,00	61774,18	0,09	171636,29	0,21	171636,29	
Pul mablagʻlari – jami	1932970,3	4,29	566847,33	0,87	135899,57	0,17	-1797070,73	-92,97
<i>shundan: - kassa</i>		0,00	42092,5	7,43	2,10	0,00	2,10	
<i>- xisob-kitob schyoti</i>	1720286,5	89,00	395400,43	69,75	89903,62	66,15	-1630382,88	-94,77
<i>- chet el valyutasi</i>		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Debitorlar	3302864,8	7,33	8640056,44	13,23	14713488,76	18,08	11410623,96	345,48
Qisqa muddatli investitsiyalar	8632849,8	19,16	7004231,02	10,73	3219558,70	3,96	-5413291,10	-62,71
Kechiktirilgan xarajatlar		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Jami:	14568243,1	32,34	17181645,21	26,31	18453451,2	22,68	3885208,05	26,67
III. Boshqa aylanma aktivlar								
Boshqa aylanma aktivlar	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hammasi:	45051565	100,00	65307446,6	100,00	81361762,81	100,00	36310197,81	80,60

¹ Toshkent viloyati, Quyichirchiq tumanidagi “TCT Fish cluster” mas’uliyati cheklangan jamiyatining 2021–2024-yillik hisobotlari asosida muallif ishlanmasi.

Yuqoridagi 1-jadval ma'lumotlariga e'tibor beradigan bo'lsak, “TCT Fish Cluster” baliqchilik xo'jaligida aylanma aktivlar tarkibi so'nggi uch yillik davr (2021–2025-yillar) mobaynida sezilarli darajada o'zgartirildi. Bu o'zgarishlar ayniqsa ishlab chiqarish va muomala sohasidagi aylanma vositalarning qayta taqsimlanishida namoyon bo'lgan. Jadvaldagi ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, aylanma aktivlarning umumiy hajmi 2021-yildagi 45,05 mlrd so'mdan 2025-yilda 81,36 mlrd so'mgacha o'sgan, ya'ni 80,6 foizga oshgan. Bu esa korxonaning iqtisodiy faoliyati kengayib borayotganidan dalolat beradi. Biroq ushbu o'sish tuzilmaviy jihatdan barqaror bo'lmaganligini ma'lum omillar orqali izohlash mumkin.

Birinchi navbatda, ishlab chiqarish sohasidagi aylanma aktivlar ulushi jami aktivlarda 67,7 foizdan 77,3 foizgacha ko'tarilgani kuzatiladi. Bu ko'rsatkich, bir tomondan, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va qayta ishlash jarayonlariga kapital jalb etilayotganini anglatadi-da, ikkinchi tomondan, aylanma kapitalning katta qismi ishlab chiqarish bosqichida “qotib qolgani”ni ko'rsatadi. Ayniqsa, tugallanmagan ishlab chiqarish hajmining 143,3 foizga ortishi ishlab chiqarish siklining uzayishi va aylanma kapitalning aylanish tezligining pasayishi bilan bog'liq. Bu holat korxonaning likvidligini va tezkor moliyaviy imkoniyatlarini cheklaydigan salbiy omil hisoblanadi.

Shu bilan birga, ishlab chiqarish zaxiralari hajmining 78,2 foizga qisqarishi (5,1 mlrd so'mdan 1,1 mlrd so'mgacha) resurslarni samarali boshqarish va ortiqcha zaxiralarni optimallashtirish bo'yicha olib borilgan islohotlarning natijasidir. Bu holat aylanma kapitaldan foydalanish samaradorligini oshirishga xizmat qilgan. Biroq ishlab chiqarish bosqichidagi aylanma vositalarning ortishi bilan bir vaqtda muomala sohasidagi aktivlar ulushining 32,3 foizdan 22,7 foizga pasayishi korxonaning likvidlik imkoniyatlarini zaiflashtirgan.

Muomala sohasi tahlili shuni ko'rsatadiki, pul mablag'larining hajmi 4,29 foizdan 0,17 foizgacha keskin kamaygan. Bu 93 foizlik tanazzul likvidlik muammosini yaqqol ifodalaydi. Bunda asosiy sabablardan biri debitor qarzdorlikning 3,5 barobar o'sishi bo'lib, bu esa sotuvdan tushumlarning kechikishi va mablag'larning aylanish sikllarida uzilishlar mavjudligini anglatadi. Debitorlar hisobi ortishi ma'lum ma'noda bozordagi raqobat kuchayishi, ta'minot zanjirlaridagi uzilishlar va ichki hisob-kitob tizimining samarasizligi bilan izohlanishi mumkin.

Shu bilan birga, qisqa muddatli investitsiyalar hajmining 62,7 foizga kamayishi (8,6 mlrd so'mdan 3,2 mlrd so'mgacha) korxonaning aylanma kapitalni daromadli moliyaviy instrumentlarga yo'naltirish imkoniyatini cheklagan. Bu holat korxonaning moliyaviy strategiyasida ehtiyotkorlik siyosatining kuchayganini ko'rsatishi mumkin, biroq bu bilan birga aylanma kapitalning ishlatilmagan imkoniyatlari ham mavjudligini anglatadi.

Jadval tahlilidan kelib chiqadigan yana bir muhim xulosa shundaki, “TCT Fish Cluster” faoliyatida aylanma kapitalning ishlab chiqarish va muomala bosqichlari o'rtasidagi mutanosiblik buzilgan. Ya'ni, ishlab chiqarish jarayonlariga juda katta kapital jalb etilayotgani, aylanma vositalarning likvidligi va aylanish tezligini pasaytiradi. Bu esa, o'z navbatida, **aylanma kapital samaradorligini ta'minlovchi asosiy omillar** — boshqaruv strategiyasi, axborot ta'minoti va hisob-kitob tizimidagi zaif nuqtalarni bartaraf etishni taqozo etadi.

Ilmiy nuqtayi nazardan, bu holat **aylanma kapital boshqaruvida tizimli yondashuvni** joriy etish zarurligini ko'rsatadi. Axborot ta'minotini takomillashtirish, moliyaviy hisobotlarda real vaqtda tahlil qilish imkoniyatlarini kengaytirish, hamda debitor qarzdorlikni monitoring qilish orqali likvidlikni barqarorlashtirish mumkin. Shuningdek, ishlab chiqarish zaxiralarini raqamli boshqarish tizimiga o'tkazish, aylanma kapitalning har bir tarkibiy elementi bo'yicha ma'lumotlarni avtomatik tahlil qilish usullari samaradorlikni oshiradi.

Shunday qilib, 1-jadval ma'lumotlari asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, “TCT Fish Cluster”da aylanma kapital tuzilmasi hozirgi kunda resurslarning asosan ishlab chiqarish bosqichida to'planishi bilan tavsiflanadi. Bu esa ishlab chiqarish hajmining o'sishini ta'minlayotgan bo'lsa-da, likvidlikni ta'minlashda ma'lum muammolarni keltirib chiqargan. Shuning uchun aylanma kapitalni boshqarishda **axborot ta'minotining integratsiyalangan modelini joriy etish, debitor qarzlarni kamaytirish va qisqa muddatli aktivlarni optimallashtirish** bo'yicha choralar ko'rish zarur.

Shunday ekan, aylanma kapitalni samarali boshqarish baliqchilik xo'jaliklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Zero, aylanma mablag'larning to'g'ri taqsimlanishi va ularning aylanish tezligi ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksizligini ta'minlaydi, mahsulot tannarxini pasaytiradi hamda umumiy rentabellik darajasini oshiradi. “TCT Fish Cluster”da olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, aylanma aktivlarning katta qismi ishlab chiqarish sohasiga yo'naltirilgan bo'lib, bu ishlab chiqarish salohiyatining o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Biroq, bunday holat likvidlik darajasining pasayishi va aylanma mablag'lar aylanishining sekinlashishi ehtimolini ham oshiradi.

Shu nuqtayi nazardan, aylanma kapital tuzilmasini optimallashtirish va uning elementlari o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu, o'z navbatida, debitor qarzdorlikni qisqartirish, pul mablag'larining aylanish tezligini oshirish hamda qisqa muddatli investitsiyalarning foydalilik darajasini yuksaltirish orqali amalga oshirilishi mumkin. Bunday yondashuv nafaqat korxonaning moliyaviy holatini mustahkamlaydi, balki uning bozordagi raqobatbardoshligini ham kuchaytiradi.

Bundan tashqari, raqamli axborot tizimlaridan samarali foydalanish aylanma mablag'lar harakatini doimiy monitoring qilish, ma'lumotlarni aniq va tezkor tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa boshqaruv qarorlarini ilmiy asosda qabul qilish va resurslar taqsimotini optimallashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, avtomatlashtirilgan hisob tizimlari orqali ishlab chiqarish zaxiralarini nazorat qilish, debitor va kreditor qarzdorlikni tahlil qilish hamda moliyaviy rejalashtirishni takomillashtirish imkoni yaratiladi.

Xulosa qilib aytganda, baliqchilik xo'jaliklarida aylanma kapitalni boshqarish tizimini takomillashtirish – ishlab chiqarish barqarorligini ta'minlash, resurslardan oqilona foydalanish va umumiy iqtisodiy samaradorlikni oshirishning asosiy shartidir. Shu bois, aylanma kapital boshqaruvida raqamli texnologiyalardan foydalanish, ilmiy tahlil usullarini amaliyotga joriy etish va moliyaviy strategiyani uzoq muddatli rivojlanish istiqbollari bilan bog'lash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Fayziyev O.R. “Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari” // «Muhandislik va iqtisodiyot». – Toshkent, 2024. - № 4. – B. 43-47
2. Fayziyev O.R. “Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari” // “Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot”. – Toshkent, 2024. - № 11. – B. 179-184.
3. Fayziyev O.R. “Aylanma mablag'lar samaradorligini oshirishning muhim omili” // “Jamiyat taraqqiyotidagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar va yechimlar” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami, 2-qism / Ma'mun universiteti. – Toshkent: Bookmany print, 2024. 41–46 b.
4. Fayziyev O.R. “Baliqchilik tarmog'ini rivojlantirishning oziq-ovqat xavfsizligiga ta'siri”. “Qishloq xo'jaligida innovatsion texnika va texnologiyalardan foydalanish darajasini

- oshirishning muammo va yechimlari» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. Toshkent. 2024. 509-514 betlar.
5. Fayziyev O.R. “Oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashda baliqchilik tarmog‘ining ahamiyati va o‘rni” // «AGROIQTISODIYOT». – Toshkent, 2024. №4. B. 46-50. (08.00.00., № 25).
 6. Fayziyev O.R. “Aylanma mablag‘lar aylanuvchanligini tezlashtirishga omillar ta’sirini baholash” // “Marketing”. – Toshkent, 2025. №1. B. 314-318. (08.00.00., №).
 7. Fayziyev O.R. “Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv” // “Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot”. – Toshkent, 2025. - № 2. – B. 559-566.
 8. Fayziyev O.R. “Qishloq xo‘jaligi korxonalarida aylanma mablag‘lar harakati va rentabelligining kompleks tahlili” // «AGROIQTISODIYOT». – Toshkent, 2025. №1. B. 151-153. (08.00.00., № 25).
 9. Fayziyev O.R. Aylanma mablag‘lar aylanuvchanligini tezlashtirishga ta’sir qiluvchi omillar tahlili. / “Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari [Matn] / “Ma’mun universiteti” NTM.- Xorazm: Khwarezm publication, 2025. - 608 b. 596-599.
 10. Toshkent viloyati, Quyichirchiq tumanidagi “TCT Fish cluster” mas’uliyati cheklangan jamiyatining 2021-2024-yillik hisobotlari.